

PHYSICS AND MATHEMATICS

АВТОМАТИЧЕСКАЯ ФИЛЬТРАЦИЯ ЛОЖНЫХ СРАБАТЫВАНИЙ В СИСТЕМЕ GLE-ОПОВЕЩЕНИЯ НА ФОНЕ ФОРБУШ-ЭФФЕКТОВ

Щербулова Е.Е.

НАО «Алматинский Университет Энергетики и Связи им. Г. Даукеева»

AUTOMATIC FILTERING OF FALSE TRIGGERS IN THE GLE ALERT SYSTEM DURING FORBUSH EFFECTS

Chsherbuloва Y.

NAO "Gumarbek Daukeev Almaty University of Power Engineering and Communications"

АННОТАЦИЯ

В статье представлены результаты тестирования автоматизированной системы раннего предупреждения о наземных возрастаниях солнечных космических лучей (Ground Level Enhancement, GLE), функционирующей в режиме реального времени. В ходе верификации зафиксировано успешное обнаружение трёх подтверждённых GLE-событий, произошедших в 2024 году, что подтверждает высокую точность и оперативность работы системы. Вместе с тем, выявлена уязвимость алгоритма к ложным срабатываниям, обусловленным эффектами Форбуша — кратковременными депрессиями потока галактических космических лучей, искажающими фоновые значения.

Наиболее показателен случай 11 октября 2024 года, когда система сформировала ложный тревожный сигнал на фоне затяжного восстановления потока после Форбуш-понижения. Для повышения устойчивости к подобным искажениям в алгоритм была интегрирована процедура автоматического распознавания Форбуш-эффектов. Данный модуль анализирует градиент изменения потока нейтронов за 6-часовой интервал и, при обнаружении стабильной отрицательной динамики ниже -3% , присваивает соответствующую метку. Активация этой метки инициирует корректировку параметров алгоритма: окно усреднения расширяется с 2 до 5 минут, а порог чувствительности по индексу D повышается, что снижает вероятность ложных срабатываний.

Проведённые испытания продемонстрировали эффективность данного подхода: ложный алерт 11 октября 2024 года был успешно устранён, а также предотвращены ошибки в других временных отрезках, включая периоды пониженного фона, зафиксированные в 2021 году. Внедрение модуля позволило повысить надёжность системы в условиях возросшей солнечной активности и подтвердило её применимость для оперативного мониторинга радиационной обстановки в околоземном пространстве.

ABSTRACT

The article presents the results of testing an automated real-time early warning system for ground-level enhancements of solar cosmic rays (Ground Level Enhancements, GLE). During verification, the system successfully detected three confirmed GLE events that occurred in 2024, confirming its high accuracy and operational efficiency. However, a vulnerability of the algorithm to false triggers caused by Forbush effects—short-term depressions in the galactic cosmic ray flux that distort background levels—was identified.

The most illustrative case occurred on October 11, 2024, when the system issued a false alert during a prolonged recovery phase following a Forbush decrease. To enhance resistance to such distortions, a procedure for the automatic detection of Forbush effects was integrated into the algorithm. This module analyzes the gradient of neutron flux variation over a six-hour interval and, upon detecting a sustained negative trend exceeding -3% , assigns a corresponding Forbush label. Activation of this label triggers algorithmic adjustments: the averaging window is extended from 2 to 5 minutes, and the sensitivity threshold of the D index is increased, thereby reducing the likelihood of false alerts.

The tests demonstrated the effectiveness of the proposed approach: the false alert on October 11, 2024, was successfully suppressed, and similar errors were prevented in other periods, including episodes of reduced background observed in 2021. The integration of the module significantly improved the system's reliability under elevated solar activity conditions and confirmed its suitability for operational radiation monitoring in near-Earth space.

Ключевые слова: GLE, нейтронные мониторы, Форбуш-эффект, прогнозирование, солнечные космические лучи.

Keywords: GLE, neutron monitors, Forbush effect, forecasting, solar cosmic rays.

Постановка проблемы

Современное околоземное космическое пространство представляет собой динамичную среду, насыщенную потоками высокоэнергичных частиц

и различными видами ионизирующего излучения, оказывающими существенное воздействие на функциональность и ресурс космических аппара-

тов. Одним из критически важных факторов, формирующих радиационную обстановку, являются солнечные энергетические события (Solar Energetic Particles, SEP), а также их наиболее интенсивные проявления — события наземных возрастаний (Ground Level Enhancements, GLE), характеризующиеся регистрацией потока высокоэнергичных солнечных частиц (энергия > 500 МэВ) наземными нейтронными мониторами [1].

GLE-события имеют двойственную значимость: с одной стороны, они являются объектом фундаментальных исследований механизмов ускорения частиц в солнечных вспышках и корональных выбросах массы, с другой — представляют собой угрозу для радиационной устойчивости космических систем, навигационных спутников и пилотируемых миссий [2]. Оперативное обнаружение и корректная классификация таких событий позволяют реализовать превентивные меры защиты — перевод чувствительного оборудования в безопасный режим, временное прекращение критических операций и адаптацию траектории миссий с учётом потенциального воздействия [3].

Актуальность настоящего исследования определяется необходимостью повышения надёжности систем раннего предупреждения о GLE, функционирующих на основе данных международной сети нейтронных мониторов (NMDB) и спутниковых детекторов GOES [4], [5]. Одним из основных вызовов, стоящих перед такими системами, остаётся проблема ложных срабатываний, подрывающих доверие к принимаемым решениям и снижая эффективность алгоритмов. Наиболее распространённой причиной ложных тревог являются эффекты Форбуша (Forbush Decrease, FD) — кратковременные понижения интенсивности галактических космических лучей, вызываемые крупномасштабными межпланетными возмущениями, связанными с солнечной активностью [6], [7].

Особую сложность представляет стадия восстановления потока после Форбуш-понижения, в течение которой система может ошибочно идентифицировать наблюдаемый рост как начало события GLE, что приводит к генерации ложного тревожного сигнала [8]. Таким образом, задача разработки алгоритмов, способных автоматически распознавать и фильтровать такие состояния, становится центральной в контексте повышения достоверности мониторинга и оперативного реагирования. Настоящее исследование направлено на выявление ложных срабатываний в системе GLE-детекции.

Анализ последних исследований и публикаций

В связи с необходимостью повышения точности регистрации и классификации радиационно-опасных явлений особую актуальность приобретает систематизация научных подходов к детектированию наземных возрастаний солнечных космических лучей (GLE). Эти события, характеризующиеся резким ростом потока высокоэнергичных протонов, фиксируются наземными нейтронными мониторами и служат одними из наиболее надёжных индикаторов экстремальных проявлений солнечной активности. Их потенциальное влияние на

функционирование орбитальных и авиационных систем требует оперативного выявления с минимизацией риска ложных тревог.

Однако практическая реализация систем обнаружения GLE осложняется воздействием Форбуш-эффектов (Forbush Decrease, FD) — кратковременных депрессий космического излучения, вызванных прохождением межпланетных ударных волн и корональных выбросов массы (СМЕ). Эти эффекты могут существенно исказить фоновые значения потока и тем самым провоцировать ложные срабатывания автоматизированных систем раннего оповещения. Вследствие этого задачей первостепенной важности является разработка алгоритмов, способных надёжно отличать реальные GLE от фоновых колебаний, связанных с FD.

Основы теоретической концепции автоматического мониторинга космических лучей были заложены в работе Dorman и соавт. [8], где предложено использование параметров нейтронного потока для предсказания опасных уровней солнечных частиц. Развитие этой идеи продолжили Kuwabara [4], внедрившие в эксплуатацию систему оперативного мониторинга для задач космической погоды. Однако практическое применение подобных систем выявило существенную чувствительность к ложным активациям, обусловленным Форбуш-эффектами.

Реакцией на выявленные недостатки стали инициативы по совершенствованию алгоритмов фильтрации. Так, Mavromichalaki [5] представили систему оповещения, использующую данные нейтронных мониторов в реальном времени и направленную на минимизацию ложных срабатываний. Последующее развитие этой платформы реализовано в системе GLE Alert++ [10], включающей специализированные механизмы идентификации FD, что значительно повышает достоверность сигналов.

Дополнительные усилия в этом направлении были предприняты в исследованиях, направленных на алгоритмическое распознавание FD. Для повышения точности выделения Форбуш-понижений, а Wu и Qin [13] предложили модель параметров энергетического спектра GLE, обеспечивающую дифференциацию между событиями GLE и фоновой активностью. Эти работы подчеркивают значимость спектрального и временного анализа для корректной классификации событий.

Современные исследования также акцентируют внимание на роли анизотропии потоков космических лучей как важного диагностического признака. В частности, в работе Mavromichalaki [10] рассмотрены нестандартные FD, сопровождаемые геомагнитными бурями, выявленными в марте и мае 2024 года. Авторы отмечают, что резкие фазы восстановления после FD могут имитировать сигнатуру GLE, если не учитывать пространственно-временную структуру потоков.

Цель статьи

Целью статьи является разработка и внедрение алгоритма, повышающего достоверность автоматической системы обнаружения наземных возрастаний солнечных космических лучей (GLE) за счёт

снижения количества ложных срабатываний, обусловленных эффектами Форбуша. В рамках исследования предполагается создание модуля автоматического распознавания фаз восстановления потока после понижений, основанного на градиентном анализе временных рядов и корреляции с рентгеновской активностью Солнца. Предложенное решение направлено на улучшение качества оперативного мониторинга радиационной обстановки и может быть использовано для адаптации существующих систем раннего оповещения в интересах обеспечения устойчивости функционирования космических аппаратов и технической инфраструктуры.

Выделение нерешённых ранее частей общей проблемы

С учётом изложенных задач исследование опирается на данные международной сети нейтронных мониторов (Neutron Monitor Database, NMDB, <https://www.nmdb.eu>), обеспечивающей высокотемпоральный мониторинг потоков галактических и солнечных космических лучей. Для анализа были отобраны станции с различным геомагнитным положением — от полярных (SOPO, SOPB, DOMC) до среднеширотных (FSMT, AATB, CHBU, KERG), что обеспечивает охват широкой диапазонной чувствительности и позволяет учитывать геомагнитную модуляцию потока при интерпретации событий. Дополнительно привлекались данные рентгеновских сенсоров спутников NOAA серии GOES-16, GOES-17 и GOES-18, отражающие текущий уровень солнечной активности, включая наличие рентгеновских всплесков, предшествующих SEP- и GLE-событиям [4].

Эмпирической основой анализа послужил полный временной интервал 2024 года, в пределах которого зарегистрированы и подтверждены международными центрами три события GLE: №74 (11 мая), №75 (8 июня) и №76 (21 ноября) [9], [10]. Отдельное внимание уделено случаю ложного срабатывания 11 октября 2024 года, зафиксированного в фазе восстановления потока после Форбуш-понижения, что позволило использовать данный эпизод в качестве тестовой ситуации для адаптации алгоритма и оценки его устойчивости к фоновым флуктуациям [7].

Основной диагностический параметр — индекс отклонения D_i — рассчитывается как нормированное логарифмическое отклонение текущего значения потока от среднего уровня, определённого за устойчивый фоновый интервал:

$$D_i = \frac{\ln(I_{TEK}) - \mu(I_{120-60})}{\sigma_{\ln(I_{120-60})}}$$

где:

I_{TEK} — текущее значение интенсивности нейтронного потока на данной станции наблюдения;

$\mu(I_{120-60})$ — скользящее среднее логарифма потока за интервал от 120 до 60 минут до текущего момента;

$\sigma_{\ln(I_{120-60})}$ — стандартное отклонение логарифма потока за тот же интервал.

Выбор временного окна обусловлен необходимостью изолировать устойчивый уровень фона, исключая влияние возможного начала события. Исключение последнего часа позволяет избежать искажений, связанных с фазой предварительного нарастания потока. Таким образом, расчёт индекса D_i обеспечивает чувствительное и устойчивое средство идентификации резких возмущений радиационного фона. Применение логарифмического преобразования устраняет экспоненциальную асимметрию распределения потока и усиливает чувствительность к краткосрочным возрастаниям. Указанная методика, предложенная Dogman и Zukerman [8], на практике демонстрирует высокую надёжность при онлайн-мониторинге космических лучей.

Для повышения устойчивости алгоритма к ложным активациям в него встроено дополнительный модуль подавления ложных срабатываний, ориентированный на распознавание фаз Форбуш-эффектов. Данный модуль осуществляет оценку градиента потока нейтронов за последние шесть часов ($\Delta F/\Delta t$) и, при наличии устойчивого отрицательного тренда свыше -3% , совместно с отсутствием рентгеновской активности по данным GOES, активирует метку «Forbush» [11], [6]. В этот период временно увеличивается окно усреднения потока с 2 до 5 минут, а чувствительность индекса D повышается на 15% , что позволяет эффективно ограничить вероятность ложного распознавания кратковременных аномалий как событий GLE [8], [3].

Изложение основного материала

Переход от теоретических оснований к практической реализации позволяет оценить эффективность алгоритма детектирования GLE в реальных условиях солнечной активности. В рамках анализа событий 2024 года система зарегистрировала и подтвердила три события GLE, верифицированные международными центрами:

- GLE №74 (11 мая 2024, 01:18 UT),
- GLE №75 (8 июня 2024, 02:36 UT),
- GLE №76 (21 ноября 2024, 18:33 UT).

Однако наряду с успешными регистрациями система сформировала ложный тревожный сигнал 11 октября 2024 года в 01:41 UT, не подтверждённый верификационными структурами. На рисунке 1 представлена динамика диагностического параметра D по данным трёх станций (SOPO, KERG, SOPB), где зафиксировано превышение порогового значения, что и инициировало генерацию алерта.

Рисунок 1 – Ложное срабатывание системы 11 октября 2024 года

Анализ временных рядов показал, что в указанный момент происходило восстановление потока после Форбуш-эффекта. На рисунке 2 представлена динамика нейтронного потока по ряду станций (в том числе SOPO, AATB, FSMT), на которой отчётливо виден характерный спад, вызванный прохождением коронального выброса массы (CME) [12]. Вертикальная линия обозначает момент ложного алерта. Искажение фона и медленное

восстановление потока создали условия, при которых кратковременные флуктуации были ошибочно интерпретированы как начало GLE.

Анализ показал, что основными причинами ложного срабатывания стали: (1) стадия восстановления после Форбуш-эффекта, сопровождаемая нестабильным потоком [7], (2) влияние шумов, кратковременно искажавших значение коэффициента D, (3) недостаточная длительность окна усреднения, ограниченного двумя минутами [13].

Рисунок 2 – Форбуш-эффект, вызвавший снижение потока на ряде станций

Для устранения этой уязвимости алгоритм был модифицирован путём интеграции модуля автоматического распознавания Форбуш-понижений. В рамках данного модуля реализованы следующие принципы: при обнаружении отрицательного градиента потока ($\Delta F/\Delta t$) за 6-часовой интервал, превышающего порог -3% , и при отсутствии рентгеновской активности, системе присваивается метка «Форбуш». После её активации:

— окно усреднения увеличивается с 2 до 5 минут,

— чувствительность по параметру D временно понижается на 15% .

Реализация этих корректировок позволила устранить ложное срабатывание 11 октября 2024 года и предупредить аналогичные ошибки в других временных интервалах.

Представленный случай наглядно демонстрирует, что полноценная система оповещения о событиях GLE должна учитывать не только приросты потока, но и характер его падения. Несмотря на внешнюю схожесть, GLE и Форбуш-эффекты имеют разную физическую природу и существенно различаются по динамике и спектральным характеристикам [14], [15]. Пренебрежение этими различиями снижает достоверность классификации и приводит к генерации ложных тревог.

Заключение

Представленные результаты демонстрируют, что разработанная в Казахстане система автоматического предупреждения о наземных возрастаниях солнечных космических лучей (GLE) обеспечивает высокую точность детектирования реальных радиационно-опасных событий. Подтверждённая регистрация трёх GLE в 2024 году свидетельствует о корректности методологии и эффективности реализованного алгоритма. Однако результаты тестирования также выявили важную методологическую уязвимость, связанную с ложными срабатываниями, обусловленными Форбуш-эффектами — депрессиями потока галактических космических лучей, возникающими вследствие межпланетных возмущений, не сопровождающихся всплесками солнечной активности.

Ключевым примером стал ложный сигнал тревоги 11 октября 2024 года, возникший в фазе восстановления потока после Форбуш-понижения. Проведённый анализ показал, что его причинами стали кратковременные шумовые флуктуации, недостоверное превышение диагностического индекса D и изначально недостаточная длина окна усреднения. Устранение этой проблемы потребовало внедрения модуля автоматического распознавания Форбуш-эффектов, основанного на расчёте градиента нейтронного потока за шестичасовой интервал. При обнаружении устойчивого отрицательного тренда ниже -3% , в систему вводится метка «Форбуш», активирующая корректировки алгоритма: расширение окна усреднения до 5 минут и повышение порога чувствительности по D на 15% .

Литература

1. Anastasiadis A. et al. Solar energetic particles in the inner heliosphere: status and open questions // *Philosophical Transactions of the Royal Society A*. – 2019. – Т. 377. – №. 2148. – С. 20180100.
2. Mavromichalaki H. et al. GLEs as a warning tool for radiation effects on electronics and systems: a new Alert System based on real-time Neutron Monitors // *IEEE Transactions on Nuclear Science*. – 2007. – Т. 54. – №. 4. – С. 1082-1088.
3. Belov A. et al. Proton events and X-ray flares in the last three solar cycles // *Cosmic Research*. – 2005. – Т. 43. – С. 165-178.
4. Kuwabara T. et al. Real-time cosmic ray monitoring system for space weather // *Space Weather*. – 2006. – Т. 4. – №. 8.
5. Mavromichalaki H. et al. The updated GLE alert system by ANEMOS // *NMDB@ Athens: Proceedings of the hybrid symposium on cosmic ray studies with neutron detectors*, September 26-30, 2022. – 2023. – С. 97-103.
6. Абунина М. А. и др. Форбуш-эффекты, созданные выбросами солнечного вещества с магнитными облаками // *Международная Байкальская молодежная научная школа по фундаментальной физике*. – 2022. – С. 21-23.
7. Ковалев И. И. и др. Спектры вариаций и анизотропия космических лучей в периоды Форбуш-эффектов в марте 2023 года // *Kosmické skie issledovaniã*. – 2024. – Т. 62. – №. 6. – С. 606-612.
8. Dorman L. et al. Using ground-level cosmic ray observations for automatically generating predictions of hazardous energetic particle levels // *Advances in Space Research*. – 2003. – Т. 31. – №. 4. – С. 847-852.
9. Papaioannou A. et al. The first ground-level enhancement of solar cycle 25 on 28 October 2021 // *Astronomy & Astrophysics*. – 2022. – Т. 660. – С. L5.
10. Mavromichalaki H. et al. An Assessment of the GLE Alert++ Warning System // *Atmosphere*. – 2024. – Т. 15. – №. 3. – С. 345. [<https://doi.org/10.3390/atmos15030345>].
11. Янке В. Г. Наземные возрастания солнечных космических лучей в трёх последних циклах солнечной активности. – 2009.
12. Anashin V. et al. The ALERT signal of ground level enhancements of solar cosmic rays: physics basis, the ways of realization and development // *31st International Cosmic Ray Conference, ICRC 2009*. – 2009.
13. Wu S. S., Qin G. Model of energy spectrum parameters of ground level enhancement events in solar cycle 23 // *Journal of Geophysical Research: Space Physics*. – 2018. – Т. 123. – №. 1. – С. 76-92.
14. Tylka A. J., Dietrich W. F. A new and comprehensive analysis of proton spectra in ground-level enhanced (GLE) solar particle events // *31st International Cosmic Ray Conference*. – Lodz : Universal Academy Press, 2009.
15. Andriopoulou M. et al. Properties of the extreme solar particle events of the cycles 22 and 23 // *31st International Cosmic Ray Conference, ICRC 2009*. – 2009.